

Progressive Muscle Relaxation (PMR) dalam Pemulihan Psikologis Lansia Pascabencana Tanah Longsor

Shafyah Azmi Purnaini

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 05, 2025

Revised August 26, 2025

Accepted September 06, 2025

Available online September 09, 2025

Kata Kunci:

Lansia, PMR, Pascabencana

Keywords:

Elderly, PMR, Post-disaster

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Bencana tanah longsor membawa dampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, khususnya kelompok rentan seperti lansia yang memiliki keterbatasan fisik, penurunan fungsi kognitif, serta jaringan sosial yang lemah. Lansia pascabencana sering mengalami kecemasan, stres, hingga depresi yang berisiko mengganggu kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Progressive Muscle Relaxation (PMR) dalam pemulihan psikologis lansia pascabencana tanah longsor. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak bencana terhadap kesehatan mental lansia dan intervensi PMR sebagai terapi psikososial. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMR terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan, memperbaiki kondisi emosional, meningkatkan kualitas tidur, serta mendukung kesejahteraan fisik melalui peningkatan aliran darah dan hormon serotonin. Teknik ini juga mudah dilakukan, murah, serta dapat diterapkan baik secara mandiri maupun dengan bimbingan tenaga kesehatan. Kesimpulannya, PMR merupakan pendekatan sederhana dan efektif untuk membantu pemulihan psikologis lansia pascabencana, sekaligus memperkuat sistem manajemen bencana yang lebih holistik dengan memperhatikan aspek mental kelompok rentan.

ABSTRACT

Landslides have a significant impact on the psychological condition of victims, especially vulnerable groups such as the elderly who have physical limitations, cognitive decline, and weak social networks. Elderly people after a disaster often experience anxiety, stress, and depression, which can interfere with their quality of life. This study aims to examine the effectiveness of Progressive Muscle Relaxation (PMR) in the psychological recovery of elderly people after a landslide disaster. The method used is a literature study by reviewing the results of previous studies on the impact of disasters on the mental health of the elderly and PMR intervention as psychosocial therapy. The results of the study show that PMR is proven to be effective in reducing anxiety levels, improving emotional conditions, improving sleep quality, and supporting physical well-being through increased blood flow and serotonin hormones. This technique is also easy to do, inexpensive, and can be applied either independently or with the guidance of health workers. In conclusion, PMR is a simple and effective approach to assist in the psychological recovery of the elderly after a disaster, while also strengthening a more holistic disaster management system by paying attention to the mental aspects of vulnerable groups.

1. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak seorang manusiapun mampu memperkirakan kapan terjadinya, walaupun manusia dengan segala pengetahuannya berusaha untuk membaca fenomena alam tersebut (Emosda, Lela, & Fadzlul dalam Pahleviannur 2019).

Upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan pertimbangan beberapa aspek, seperti aspek keberlanjutan dan partisipasi dari semua elemen masyarakat yang ada. Lansia merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks tanggap darurat. Menurut Pasal 55 dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, individu dengan disabilitas, dan lansia termasuk dalam kategori kelompok rentan (Siregar & Wibowo dalam Rochman dkk 2023). Saat terjadi bencana alam atau situasi krisis seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi, lansia seringkali menghadapi sejumlah masalah psikososial yang kompleks (Zainuddin &

*Corresponding author

E-mail addresses: syafyah782@gmail.com

Sulastris dalam Rochman dkk 2023). Masalah-masalah ini meliputi perasaan takut, cemas, sedih, dan perasaan bersalah yang berlangsung secara kronis.

Beberapa penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Sari (2021) dan Christian (2023), menunjukkan bahwa lansia yang tinggal di daerah rawan bencana atau menjadi korban bencana sering mengalami berbagai masalah psikologis seperti Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) dan kecemasan. Proses evakuasi atau perubahan lingkungan selama bencana juga memiliki potensi untuk menciptakan isolasi sosial, yang pada gilirannya dapat memicu stres, kecemasan berlebihan, dan depresi. Lansia memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak psikologis bencana karena adanya penurunan kondisi fisik, kesehatan yang lebih rapuh, serta keterbatasan dalam jaringan sosial mereka (Mutianingsih & Mustikasari, 2019). Oleh karena itu, memberikan dukungan psikososial seperti konseling, dukungan sosial, dan intervensi psikologis.

Progressive Muscle Relaxation adalah teknik relaksasi yang telah dikenal dan digunakan secara luas dalam bidang kesehatan mental. Teknik ini melibatkan proses penegangan dan pengendoran secara bertahap pada otot-otot dengan tujuan menciptakan perasaan relaksasi fisik (Alfarisi & Muhlisin, 2020). Sebuah penelitian juga telah menunjukkan bahwa PMR efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, dan gejala psikologis lainnya pada pasien yang mengalami kecemasan dan stres akibat perubahan lingkungan, (Siahaan et al., 2023). Hasil dari penelitian (Zaini et al., 2018) serta (Safitri, 2018) juga menunjukkan bahwa PMR telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat stres, ketegangan, dan nyeri. Dalam konteks lansia yang menghadapi bencana, penggunaan PMR sebagai alat potensial untuk memberikan dukungan psikososial dapat menjadi pendekatan yang bernilai untuk membantu mereka mengatasi reaksi negatif terhadap stres bencana dan meningkatkan kesejahteraan psikososial mereka.

Maka dari itu latar belakang ini, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pemulihan psikologis lansia pascabencana melalui PMR (*Progressive Muscle Relaxation*). Diharapkan tulisan ini dapat menjadi kontribusi bagi kelompok rentan dan pengembangan sistem manajemen bencana yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis korban pascabencana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, pedoman kesehatan jiwa, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas dampak psikologis bencana pada lansia dan efektivitas *Progressive Muscle Relaxation* (PMR). Literatur yang dipilih dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi psikologis lansia pascabencana, teknik pemeriksaan kesehatan mental, serta efektivitas PMR dalam menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola temuan, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai peran PMR sebagai intervensi psikososial dalam pemulihan psikologis lansia korban tanah longsor.

3. PEMBAHASAN

Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan dan atau campuran dari keduanya, yang menuruni atau keluar dari lereng akibat kestabilan tanah yang terganggu. Ciri-ciri wilayah rawan bencana tanah longsor menurut Sudibyakto (2011) adalah memiliki curah hujan tinggi, memiliki kondisi geologis dari batuan yang telah lapuk dan kedalaman solum tanah cukup tebal, di bawah lapisan tanah tebal itu terselip lapisan-lapisan batuan yang tidak tembus air (*impermeable layers*) yang berfungsi sebagai bidang gelincir, serta mempunyai kemiringan lereng lebih dari 30 derajat.

Menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan mencatat 60 hingga 70 persen mayoritas korban bencana yang ada di Indonesia adalah perempuan, anak-anak dan lansia. Pada wanita lansia kebanyakan membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkan diri. Pertolongan yang diberikan pun berbeda dari korban lainnya karena pada lansia perlu memperhatikan keselamatan yang cukup ekstra.

Lansia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang telah mencapai usia lanjut atau tua, biasanya di atas usia 60 tahun. Usia lanjut atau usia tua memiliki berbagai tahap, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Usia 60-74 tahun: Terkadang disebut sebagai "awal lansia." Pada tahap ini, banyak orang masih memiliki tingkat energi yang cukup tinggi dan dapat menjalani hidup yang aktif.
2. Usia 75-84 tahun: Merupakan kelompok lansia yang lebih tua, di mana beberapa orang mungkin mulai mengalami penurunan fisik dan kesehatan yang lebih nyata.
3. Usia 85 tahun ke atas: Dikenal sebagai "lansia sangat tua" atau "*longevity elderly*" Pada tahap ini, risiko masalah kesehatan kronis dan perubahan fisik semakin meningkat.

Dampak seseorang memasuki lansia maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Penurunan Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian dan lain-lain sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotorik meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi, yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut. Dampak pada proses penuaan yang telah terjadi perubahan secara biologis yang meliputi perubahan sistem musculoskeletal, sistem neurologis, sistem kardiovaskuler, dan perubahan pada sistem indra (Stanley, 2007 dalam Borneo, 2017).

Bencana membawa efek negatif luar biasa bagi individu yang terdampak, yaitu terbatasnya sumber-sumber personal, material, dan sosial banyak dikaitkan dengan rendahnya fungsi dan penyesuaian psikologis individu pasca bencana berupa penurunan kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri karena berkaitan dengan perubahan kehidupan personal, interpersonal, sosial dan ekonomi pasca bencana. Penanganan kesehatan jiwa pasca bencana berfokus pada kejadian stres, kecemasan maupun kejadian depresi yang bisa terjadi pada korban terdampak bencana sesuai dengan periode perkembangan mulai dari anak, remaja, dewasa dan lansia. Lansia di kehidupan sehari-hari berisiko terjadi perubahan mental apalagi terdampak bencana. Kesehatan mental lansia pasca bencana menjadi hal penting dan harus diperhatikan untuk kelangsungan hidup lansia.

Ada beberapa pilihan pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh kader terhadap kesehatan mental lansia pasca bencana dimulai dengan pemeriksaan metode 2 menit. Apabila hasil yang didapatkan ada indikasi depresi maka dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan diantaranya yaitu:

1. *Geriatric Depression Scale* (GDS)
2. *Inventaris Depresi Beck* (IDB)
3. *Mini Mental Short Exam* (MMSE)
4. *Depression Anxiety Stress Scale* (DASS)
5. *Short Portable Mental Status Questioner* (SPMSQ)

Pemeriksaan yang dijadikan pilihan disesuaikan dengan kondisi lansia, misalnya lansia yang mengalami gangguan depresi bisa menggunakan pemeriksaan *Geriatric Depression Scale* (GDS) atau *Inventaris Depresi Beck* (IDB). Apabila ingin mengetahui tingkat depresi dan fungsi kognitif lansia bisa menggunakan *Geriatric Depression Scale* (GDS) atau *Inventaris Depresi Beck* (IDB) ditambah dengan *Mini Mental Short Exam* (MMSE) atau *Short Portable Mental Status Questioner* (SPMSQ). Pemeriksaan DASS bisa menjadi pilihan untuk pemeriksaan pada lansia pasca bencana dengan kondisi stres, kecemasan dan depresi.

Tenaga kesehatan harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian Ratri (2016) menjelaskan bahwa ada 4 penanganan depresi pada lansia, yaitu pendekatan psikologis, pendekatan medis, pendekatan spiritual dan pendekatan fisik. Terapi yang dapat diberikan kepada lansia yang mengalami depresi adalah *Cognitive Therapy*, *Thought Stopping*, dan *Progressive Muscle Relaxation* (PMR).

Progressive muscle relaxation (PMR) yang dikombinasikan dengan teknik pernafasan akan dapat memberikan pemijatan halus pada jantung karena diafragma akan bergerak naik turun, sehingga dapat membuka sumbatan dan dapat melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh serta ke jantung (Khasanah & Fitriyanti, 2023). Meningkatnya aliran darah, maka akan memengaruhi kadar nutrisi dan oksigen di dalam otak. Oksigen yang meningkat di dalam otak

tentunya akan merangsang produksi hormon serotonin, sekresi hormon serotonin yang meningkat akan membuat tubuh menjadi tenang dan lebih memudahkan untuk tertidur (Diahuputri, 2017; Damayanti, 2019).

Relaksasi progresif adalah ajaran diri atau latihan terinstruksi yang meliputi pembelajaran untuk mengerutkan dan merilekskan kelompok otot secara sistemik, dimulai dengan otot wajah dan berakhir pada otot kaki. Tindakan ini biasanya memerlukan waktu 15 sampai 30 menit dan dapat disertai dengan instruksi yang direkam mengarahkan individu untuk memperhatikan urutan otot yang di rilekskan.

Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa PMR tidak hanya efektif dalam mengurangi kecemasan tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan fisik lansia, seperti menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi kardiovaskular (De Jong et al., 2016). Hal ini menjadikan PMR sebagai salah satu pendekatan yang holistik untuk meningkatkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Bencana tanah longsor memiliki dampak psikososial yang signifikan, terutama terhadap kelompok rentan seperti lansia. Lansia cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif, fisik, serta keterbatasan jaringan sosial, yang membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi pascabencana. Salah satu pendekatan efektif untuk memulihkan kondisi psikologis lansia adalah melalui teknik Progressive Muscle Relaxation (PMR). PMR telah terbukti secara empiris mampu menurunkan tingkat stres, memperbaiki kondisi emosional, meningkatkan aliran darah ke otak, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan kombinasi latihan fisik ringan dan teknik pernapasan, PMR menjadi metode yang mudah, murah, dan minim risiko, serta dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bimbingan.

Melalui pendekatan PMR, lansia korban bencana diharapkan dapat mengalami pemulihan psikologis yang lebih cepat, mengurangi risiko gangguan mental jangka panjang, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Harapannya, manajemen bencana di Indonesia ke depan tidak hanya fokus pada aspek fisik dan logistik, tetapi juga memberikan perhatian yang setara terhadap pemulihan psikologis kelompok rentan, termasuk lansia. Dengan demikian, sistem ketangguhan bencana nasional akan menjadi lebih holistik, humanis, dan berkelanjutan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, N. R., & Muhlisin, A. (2020). Pengaruh Progressive Muscle Relaxation (PMR) pada Pasien yang Dirawat di Intensive Care Unit : A Literature Review. *Jurnal Penelitian*, 136-142.
- Borneo, C. (2017). Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Tingkat Kecemasan Insomnia Pada Lansia Di Panti Jompo Graha Kasih Bapa Kabupaten Kubu Raya.
- Damayanti, S. (2019). Perbedaan Pengaruh Foot Massage Dan Progressive Muscle Relaxation Terhadap Kualitas Tidur Pada Lansia Di Posyandu Lansia Dusun Mejing Kidul (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).
- De Jong, M., Gamel, C., & Platteel, T. (2016). Relaxation therapy for anxiety and depression in older adults: A systematic review. *Aging & Mental Health*, 20(4), 321-329. <https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1057002>
- Diahuputri, N. M. N. (2017). Efektivitas pemberian progressive muscle relaxation dibandingkan aromatherapy massage untuk meningkatkan kualitas tidur pada pekerja perempuan di Rumah Sakit Bali Royal Denpasar. Naskah Publikasi.
- Febri Christian, M. (2023). Pengalaman Lanjut Usia Dalam Menghadapi Situasi Paska Tsunami. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 1466-1478. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JKS/article/view/5648>
- Khasanah, S., & Fitriyanti, D. (2023). Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Menjalani Kualitas Tidur Pada Pasien Kanker SMC Kemoterapi Telogorejo. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, 1(4), 18-35.

- Mutianingsih, M., & Mustikasari, M. (2019). Dampak Psikologis Gempa Bumi terhadap Kelompok Rentan : Lansia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 15(1), 18. <https://doi.org/10.26753/jikk.v15i1.290>
- Pahleviannur, M. (2019). Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 29 (1), 49-55.
- Ratri, P. M. (2016). Penanganan depresi pada lansia di panti griya sehat bahagia karanganyar. *Jurnal Cerebellum*, 22(September), 233±348.
- Rochman, Uut H., Ade, S., & Milly, M. (2023). Dukungan Psikososial Lansia Melalui Pmr: Pengalaman Pengabdian Masyarakat Saat Bencana Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita*, 4 (2), 71-84.
- Safitri, E. R. (2018). Efektifitas Progressive Muscle Relaxation Dalam mengatasi Stres Belajar Pada Peserta Didik Di Ma Alhikmahbandar Lampung. Undefined.
- SARI, W. P. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Lansia Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Di Rw 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo. <http://scholar.unand.ac.id/102823/>
- Setiawan, Riyan. "BNPB: 60% Sampai 70% Korban Bencana adalah Perempuan dan Anak" (online), <https://tirto.id/bnpb-60-sampai-70korban-bencana-adalah-perempuan-dan-anakdgod> , diakses tanggal 3 Juli 2019). 2019
- Siahaan, S. A. ., Ansela, R. D. ., & Daulay, W. . (2023). Efektifitas Progressive Muscle Relaxation Terapi Pada Pasien Ansietas: Literature Review. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3542-3552. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.15050>
- Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia ke Mana?*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sutrisno, W., Wulandari, S., & Fitria, D. (2018). Analisis Keterampilan Dan Kesiapan Kader Posyandu Dan Anggota Keluarga Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Lansia, (2), 114-121.
- Zaini, M., Ningrum, D. D. C., & Agustina, intan I. (2018). Progressive Muscle Relaxation Pada Keluarga Dengan Masalah Kesehatan Psikososial Progressive Muscle Relaxation Pada Keluarga Dengan Masalah Kesehatan Psikososial Progressive Muscle Relaxation in Families With Psychosocial Health Problems. 11(1), 27-32.